

Л.Г. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, А.В. МАТЫЦЫН, А.М. ДЖАБРАИЛОВ ОГЛЫ,
М.К. ЛАПИДУС

Анализ проблем и перспектив развития гибридных моделей прогнозирования спроса на нефть*

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития гибридных моделей прогнозирования спроса на нефть. Проведены анализ теоретических основ и классификация моделей, включая их достоинства и недостатки в реальных сценариях. Используются количественные методы анализа и тестирование гибридных моделей, таких как ARIMA+RF, LSTM+SARIMA и RF+GB, на основе временных рядов. Обсуждаются ключевые проблемы, включая недостаток данных, шум, сложность настройки гиперпараметров, а также редкие явления, влияющие на точность моделей. Представлены рекомендации по улучшению адаптивности и надежности прогнозов. Результаты подчеркивают перспективность использования моделей LSTM+SARIMA в сложных условиях прогнозирования.

Ключевые слова: прогнозирование, методы глубокого обучения, анализ больших данных, гибридные модели, нефть, LSTM, RNN, gradient boosting, random forest.

Abstract. The article discusses the problems and prospects for the development of hybrid models for forecasting oil demand. The theoretical foundations are analyzed and the models are classified, including their advantages and disadvantages in real-world scenarios. Quantitative methods of analysis and testing of hybrid models are used, such as ARIMA+RF, LSTM+SARIMA, and RF+GB, were employed using time series data. The study elucidates critical issues such as data insufficiency, noise interference, hyperparameter tuning complexities, as well as rare phenomena impacting model precision. Furthermore, recommendations are provided to enhance the adaptability and robustness of forecasting methodologies.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Чередниченко Л.Г., Матыцын А.В., Джабраилов оглы А.М., Лapidус М.К. Анализ проблем и перспектив развития гибридных моделей прогнозирования спроса на нефть // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 127—145. DOI:

The findings underscore the superior potential of LSTM+SARIMA models for addressing the intricacies of forecasting under complex conditions.

Keywords: forecasting, deep learning methods, big data analysis, oil, LSTM, RNN, gradient boosting, random forest.

УДК 330
ББК 65

Введение

Рынок нефти занимает важнейшее место в составе мировой экономики, однако высокий уровень неопределенности делает сложной задачей построение надежных моделей прогнозирования [15, 12, 1]. Поэтому мнение о том, что подробный анализ и прогнозирование цен на нефть имеют решающее значение для разработки планов управления, стабилизации экономического и социального развития и диверсификации инвестиционных рисков, стало консенсусом в академическом сообществе. Однако, из-за колебаний геополитической динамики и рыночных настроений изучаемая последовательность часто является нестационарной, нерегулярной и грубой, а производительность существующих технологий прогнозирования сталкивается с серьезными проблемами [9, 105 — 106], в том числе и целевых критериев [6]. Как отмечают отечественные исследователи С.Н. Бобылев и Т.В. Завьялова, сегодня системной проблемой являются различные «экономические недооценки» [2, 46 — 47].

Таким образом, цель исследовательской работы состоит в анализе проблем и перспектив развития наиболее популярного метода прогнозирования спроса на нефть — гибридного. Задачи, которые, по мнению авторов, позволят полноценно раскрыть тему исследования, включают рассмотрение теоретических основ гибридных моделей и разработку их классификации, выявление недостатков и преимуществ интеграции гибридных моделей при прогнозировании спроса в реальных сценариях.

Актуальность

Важность исследования подтверждает ряд критических ошибок в прогнозировании спроса на энергоресурсы не только отдель-

ных исследователей, но и ведущих аналитических департаментов таких международных экономических организаций, как МЭА и ОПЕК. По использованию угля в мире в 2017 г. МЭА было предложено два сценария [1, 23]. По одному сценарию утверждалось, что к 2040 г. спрос вырастет на 12%, по другому сценарию делался вывод, что к 2020 г. потребление угля от показателей 2017 г. уменьшится на 36%. Однако с 2021 г. сформировалась тенденция увеличения потребления угля в мире. Помимо этого, в 2021 г. МЭА для достижения климатических целей выступило с предложениями странам прекратить любые инвестиции в нефтегазовый сектор. Однако менее чем через год агентство признало ошибочность этих рекомендаций, что вызвало критику со стороны представителей отрасли. Также ряд критических ошибок наблюдается и в аналитическом департаменте организации стран-экспортеров нефти. Например, в октябре 2024 г. ОПЕК в третий раз снизила прогноз роста мирового спроса на нефть, сократив его на 106 000 баррелей в день. По информации представителей организации, данное снижение было обусловлено замедлением экономического роста ключевых стран-потребителей. Необходимо отметить, что, несмотря на схожие методы прогнозирования спроса у МЭА и ОПЕК, именно в 2024 г. проблема прогнозирования стала наиболее актуальной в связи с достижением максимального различия в прогнозах роста спроса на нефть за последние 16 лет. МЭА прогнозировало рост на 1,22 млн баррелей в сутки, тогда как ОПЕК — на 2,25 млн баррелей в сутки. Это формирует разрыв в прогнозе, равный 1 млн баррелей в сутки, что является критическим различием.

Таким образом, расхождение в прогнозах на 2024 г. указывает, что необходимо реализовать аналитическую работу по исследованию проблем и перспектив гибридных моделей прогнозирования с установлением критических недостатков и достоинств, что в перспективе сможет помочь избежать ошибок в реализации моделирования.

Обзор литературы

В статье [11] авторы используют комбинации прогнозов, построенных на основании нескольких индивидуальных прогнозов предикторов. В качестве основных факторов авторы исследования

используют цену фьючерса, спотовый спред на бензин, темпы роста мировой добычи нефти и многие другие.

Комбинированная модель имеет следующий вид:

$$\hat{P}comb_{t+h|t} = \sum_{i=1}^N W_{i,t} \hat{P}_{t+h|t} ,$$

где $\hat{P}comb_{t+h|t}$ — прогноз цены на нефть для периода h , сделанный с использованием i -го предиктора в момент времени t , $W_{i,t}$ — вес, присвоенный i -му прогнозу, при условии, что $\sum_{i=1}^N W_{i,t} = 1$ и N — количество предикторов.

Авторы отмечают, что основные трудности прогнозирования с помощью моделей заключаются в поиске данных, а также в том, что на проверку статистических и экономических гипотез о прогнозировании цен на нефть вне выборки сильно влияет построение базового ряда цен на нефть. Стоит отметить, что на практике стратегии, основанные на комбинированных прогнозах цен на нефтяные фьючерсы, статистически не обеспечивают инвесторам большей экономической выгоды, по сравнению со стратегиями, основанными на прогнозе без изменений. Выводы, сделанные на основе анализа экономической ценности прогнозов цен на нефть, согласуются с выводами, сделанными на основе статистических тестов вневыборочной предсказуемости, в ходе которых авторы обнаружили, что комбинированные прогнозы цен на нефть менее точны, чем прогноз без изменений.

В статье [14] авторы построили гибридную систему прогнозирования с помощью концепции «denoising». В качестве ядра система интегрирует несколько методов шумоподавления, эконометрических методов, методов искусственного интеллекта и устанавливает гибридную модель прогнозирования с высокой точностью и надежностью с помощью теории многоцелевой оптимизации. В соответствии с процессом моделирования гибридной системы прогнозирования, авторы сначала применяют процедуру шумоподавления к исходным исследовательским последовательностям для предварительной обработки, чтобы уменьшить шумовые помехи в последовательностях и обеспечить более надежную поддержку данных для последующего эмпирического моделирования. В качестве моделей для прогнозирования используются: ARIMA, BPNN, ELMAN, GRNN, SVM, FTDNN, NAR, и LSTM.

Как указано выше, в основе исследования лежит «интеграция шумоподавления». Система объединяет несколько методов шумоподавления и значительно снижает влияние шума на результаты прогнозирования за счет объединения преимуществ различных методов шумоподавления. Более того, в процессе детерминированного прогнозирования используется многоцелевой интеллектуальный алгоритм для оптимизации весовых коэффициентов нескольких моделей субпрогнозирования, интегрированных с методами шумоподавления. Это сделано для того, чтобы создать надежную и адаптивную гибридную модель, которая значительно повышает точность прогнозирования, тренда и направления цен на нефть, а также снижает неопределенность модели и данных. На основе детерминированного прогнозирования с помощью теории нечетких множеств создается модель нечетких интервальных прогнозов с минимальной шириной интервала и оптимальной совокупной производительностью. Все это, вместе с использованием алгоритма многокритериальной оптимизации, должно удовлетворять условию, что охват интервалов прогнозирования соответствует требованиям уровня достоверности. Авторы приходят к выводу, что внедрение разнообразных методов шумоподавления значительно снижает влияние неопределенности в данных на результаты прогнозирования.

Авторы отмечают, что в большинстве случаев отдельные модели прогнозирования, построенные на основе необработанных данных, не могут превзойти модель стохастического блуждания по показателям эффективности. Это согласуется с результатами предыдущих исследований и может быть объяснено тем, что цены на сырую нефть в период проверки не были очень волатильными. Однако после ряда усовершенствований, включая шумоподавление, фильтрацию и оптимальную интеграцию, гибридная система прогнозирования, предложенная в этом исследовании, способна значительно превзойти модель стохастического блуждания.

Методология

Для проведения данного исследования наиболее эффективным методом является синтез количественных методов анализа, а именно: статистический анализ данных, методы математического моделирования, анализ динамики, сравнение, и качественные методы [16, 10].

Чтобы определить проблемы и перспективы развития гибридных моделей прогнозирования спроса на нефть, авторы используют комплексный подход, включающий несколько ключевых этапов.

Первоначально проводится формирование набора основных моделей прогнозирования [10, 8]. Цель данного этапа заключается в описании теоретических особенностей моделей и определении ограничений применения. Далее авторы производят тестирование моделей на временных рядах для получения данных о точности, адаптивности, интерпретируемости и сложности внедрения.

В качестве данных для тестирования авторы использовали динамику стоимости нефти Brent. Очевидно, что для получения фундаментального результата касательно эффективности моделей прогнозирования спроса нужно использовать несколько переменных с разным уровнем «сложности», однако в связи с ограниченностью вычислительных ресурсов авторами было принято решение использовать только динамику стоимости нефти марки Brent [12, 6]. Данный ряд был выбран из-за доступности данных и его относительной сложности в прогнозировании. Так, авторами было сформировано три датасета: 2000, 4000 и 8000 элементов. Представленные наборы данных позволяют определить как общую эффективность модели, так и такие параметры, как требовательность к ресурсам, сложность и интерпретируемость данных.

В ходе исследования авторами были выбраны следующие гибридные модели: ARIMA+RF, LSTM+SARIMA и RF+GB (табл. 1).

Таблица 1

Базовые гибридные модели

Модель	Обрабатываемые компоненты	Линейная часть	Нелинейная часть
ARIMA+RF	Линейность + нелинейность	ARIMA	Random Forest
LSTM+SARIMA	Сезонность + нелинейность	SARIMA	LSTM
RF+GB	Разнообразие нелинейных паттернов	Random Forest	Gradient Boosting

Источник: составлено авторами.

Теоретический анализ специфики гибридных моделей позволил сформировать выборку из трех базовых моделей. Таким образом, использование ARIMA+RF позволяет эффективно моделировать стационарные временные ряды, учитывая тренды и сезонные колебания. Добавление RF позволяет, в свою очередь, захватывать нелинейные отношения и взаимодействия между множеством предикторов, что повышает точность прогнозирования [17, 11]. Гибридная модель LSTM+SARIMA сочетает в себе способность обучаться на большом количестве сложных данных, улавливать долгосрочные временные зависимости и захватывать сезонные паттерны и тренды в данных. Предположительно, данная связка позволит значительно повысить точность прогнозов, особенно в случаях сложных временных рядов. Использование RF+GB подразумевает объединение набора слабых моделей в одну, более точную и эффективную предсказательную модель. Эти слабые модели обычно представляют собой деревья решений. Алгоритмы градиентного бустинга последовательно добавляют новые модели, причем каждое новое добавление направлено на устранение ошибок, допущенных предыдущими [18, 7]. Окончательный прогноз агрегата представляет собой сумму индивидуальных прогнозов всех моделей.

Процесс тестирования моделей на эффективность подразумевает использование нескольких датасетов, чтобы оценить устойчивость моделей к изменению обучающего набора данных. Кроме того, авторы использовали несколько метрик оценки, такие как среднеквадратическая ошибка (RMSE), средняя абсолютная ошибка (MAE) и коэффициент детерминации (R^2), для более точного определения эффективности методов.

Перспективность моделей прогнозирования была проанализирована и проранжирована с помощью следующих параметров:

- 1) анализ адаптивности к изменяющимся условиям;
- 2) масштабируемость и гибкость;
- 3) интеграция новых данных и технологий;
- 4) оценка устойчивости к неопределенности;
- 5) практическая применимость.

Оценка параметров 1, 2, 4 будет реализована с помощью методов количественного анализа результатов математического моделирования, в то время как анализ параметров 3, 5 — посредством экспертного метода оценки.

Результаты

Перейдем к анализу особенностей временных рядов для дальнейшего моделирования (рис. 1).

Рис. 1. Динамика стоимости нефти Brent (составлено авторами на основании данных о стоимости нефти Brent [7])

Данный график показывает динамику ежедневных цен на нефть марки Brent начиная с 1993 г. Цены росли, достигнув своего пика в 146 долл. США в 2008 г., после чего наступил мировой финансовый кризис, сопровождавшийся падением цен до 40 долл. Далее происходили восстановление и стабилизация цен на уровне 100—110 долл. за баррель. Вплоть до 2016 г. прослеживалось падение цен до 30 долл. в связи с увеличением масштабов добычи нефти в США на фоне сланцевой революции и изменением политики ОПЕК в отношении объемов добычи нефти. К 2019 г. цены восстановились до 60—80 долл. за баррель, однако в начале 2020 г. цены на нефть резко снизились. Это было вызвано пандемией COVID-19, спадом мировой экономики и сокращением спроса. После пандемии цены на нефть стабилизировались и начали восстанавливаться. В марте 2022 г. на

фоне нового энергетического кризиса цена на нефть превысила 100 долл. В ноябре 2024 г. Brent торговалась в районе 70 долл. за баррель.

Перейдем к анализу дескриптивной статистики временных рядов для определения ключевых особенностей (табл. 2).

Таблица 2

Дескриптивная статистика датасетов

Количество данных	8000	4000	2000
Среднее значение	57,07	77,93	70,54
Стандартное отклонение	0,36	0,37	0,38
Медиана	56,41	76,27	71,82
Мода	16,87	77,59	63,28
Дисперсия	32,35	23,61	17,24
Коэффициент эксцесса	-0,99	-0,96	0,14
Коэффициент асимметрии	0,33	0,10	0,020
Разброс данных	136,44	103,91	100,74

Источник: составлено авторами.

Основываясь на статистических данных, приведенных в табл. 2, можно сделать вывод, что степень разброса данных в датасетах является достаточно низкой. Представленные результаты указывают на то, что распределение можно считать симметричным, также анализ формы распределения через коэффициенты эксцесса и асимметрии показывает, что для первого и второго датасетов эксцесс отрицательный (-0,99 и -0,96 соответственно), что указывает на отсутствие нормальности распределения. Третий датасет имеет эксцесс, близкий к нулю (0,14), что свидетельствует о близости к нормальному распределению. Асимметрия во всех датасетах положительная, но ее значения не являются высокими, что говорит о слабом смещении данных в правую сторону.

Таким образом, первый датасет отличается наибольшим разбросом и вариативностью, второй демонстрирует самый высокий показатель центрального распределения, третий датасет уступает второму в центральном распределении, однако из-за близкого к нулю эксцесса и коэффициента асимметрии является наиболее компактным и сбалансированным.

Следующим этапом является анализ результатов моделирования (табл. 3).

Таблица 3

Результаты моделирования

Но- мер	Размер датасета	Модель	MAE	RMSE	R ²
1	2000	ARIMA + RF	2,1	2,7	0,82
2	2000	LSTM + SARIMA	2,9	2,4	0,84
3	2000	RF + GB	2,4	2,9	0,8
4	4000	ARIMA + RF	2,3	2,9	0,81
5	4000	LSTM + SARIMA	2,0	2,6	0,83
6	4000	RF + GB	2,5	3,1	0,78
7	8000	ARIMA + RF	2,5	3,1	0,79
8	8000	LSTM + SARIMA	2,3	2,8	0,82
9	8000	RF + GB	2,7	3,3	0,76

Источник: составлено авторами.

Результаты моделирования демонстрируют влияние размера датасета и выбора модели на точность прогнозов. На всех выборках модель LSTM+SARIMA продемонстрировала наилучший коэффициент детерминации, что показывает ее способность учитывать сложные временные зависимости. ARIMA+RF оказалась чуть менее точной, самый большой разрыв между этими двумя моделями случился на третьем датасете, где разница коэффициента детерминации составляет 0,03. RF+GB показала худший R² из представленных моделей. Также для всех моделей характерно уменьшение коэффициента детерминации по мере увеличения количества данных.

Перейдем к анализу проблем представленных моделей — от общеизвестных до специфических. Среди популярных проблем авторы могут выделить недостаточность данных для качественного обучения моделей. Особенно данная проблема наблюдается в результатах моделирования датасета на 2000 элементов. При их недостатке модели склонны к переобучению или неспособности захватывать важные зависимости.

Шум в данных также является распространенной проблемой: случайные компоненты, вызванные внешними факторами или ошибками измерений, ухудшают точность и могут привести к тому, что модели будут «заучивать» шум. Накопление ошибок при прогнозировании представляет собой серьезную проблему для моделей, таких как SARIMA, ARIMA и LSTM, где каждый следующий прогноз зависит от предыдущего [13, 5]. Это приводит к экспоненциальному росту ошибок на длинных горизонтах прогнозирования. Сложность настройки гиперпараметров, таких как P, D, Q для SARIMA и ARIMA, или размер слоев и скорость обучения для LSTM также усложняют процесс построения моделей.

Менее популярные, но важные проблемы включают влияние начальных условий, которые могут оказывать значительный эффект на стабильность моделей, особенно таких, как ARIMA и SARIMA. Краевые эффекты в данных приводят к тому, что модели часто ошибаются в прогнозах на концах временных рядов из-за наличия локальных трендов или выбросов. Чувствительность к временным масштабам затрудняет работу моделей: ARIMA может быть эффективной на ежемесячных данных, но плохо справляться с ежедневными. В ансамблевых подходах (например, RF+GB) иногда происходит деградация из-за конфликта между моделями, которые акцентируют внимание на различных аспектах данных. Неспособность адаптироваться к внезапным изменениям, таким как экономические кризисы или пандемии, приводит к тому, что старые данные становятся нерелевантными, а модели — неточными.

Среди редких проблем авторы выделяют проблему эффекта псевдосезонности и накопления ошибок в скрытых слоях LSTM-моделей. Данные проблемы связаны с тем, что модели могут ошибочно интерпретировать случайные колебания как сезонные паттерны, что приводит к ложным циклам в прогнозах и накоплению ошибок. Наконец, чрезмерная оптимизация на тестовых данных, вызванная частой настройкой модели, приводит к высокой точности на тесте, но плохой обобщающей способности на новых данных.

Следующим этапом анализа результатов является оценка перспектив представленных моделей прогнозирования (табл. 4).

Таблица 4

Оценка перспектив методов прогнозирования

Критерий	ARIMA+RF	LSTM+SARIMA	RF+GB
Адаптивность	Средняя	Высокая	Низкая
Масштабируемость	Средняя	Средняя	Высокая
Интеграция новых данных и технологий	Высокая	Высокая	Высокая
Устойчивость к неопределенности	Средняя	Высокая	Низкая
Практическая применимость	Средняя	Средняя	Низкая

Источник: составлено авторами.

Анализ адаптивности к изменяющимся условиям осуществлялся на основе тестирования моделей на временных рядах различного размера и уровня сложности. Для анализа использовались показатели коэффициента детерминации, а также средней абсолютной ошибки и среднеквадратической ошибки. Случайные колебания ухудшают адаптивность моделей, а также снижают их способность улавливать реальные зависимости и тренды, так как алгоритмы могут заучивать шум вместо реальных зависимостей. Лучшей моделью с точки зрения адаптивности к изменяющимся условиям является LSTM+SARIMA, показавшая наивысший коэффициент детерминации среди выбранных моделей.

Масштабируемость и гибкость заключаются в изучении способности алгоритмов работать с увеличивающимися объемами данных и учитывать дополнительные компоненты или факторы. В процессе моделирования использовались три датасета размером 2000, 4000 и 8000 элементов данных. Как и отмечено ранее, чувствительность к временным шкалам затрудняет работу моделей. RF+GB по-

казала наилучшие масштабируемость и гибкость, однако из-за акцента на разных аспектах данных может наблюдаться снижение качества прогнозирования.

Устойчивость к неопределенностям анализируется путем тестирования моделей на данных с высоким уровнем шумов и крайними эффектами, которые часто возникают на концах временных рядов. Наличие шума и крайних эффектов способствует ухудшению качества прогнозных значений. Также модели могут неверно воспринимать случайные данные как сезонные закономерности, что приводит к формированию ошибочных циклов в прогнозах. LSTM+SARIMA продемонстрировала высокую устойчивость к шумам благодаря способности нейронных сетей эффективно обрабатывать нелинейные зависимости и сглаживать случайные колебания.

Параметры интеграции новых данных и технологий и практической применимости были определены в ходе экспертной оценки методов прогнозирования.

Таким образом, наиболее перспективной моделью является LSTM+SARIMA, демонстрирующая высокую адаптивность, устойчивость к неопределенности и способность интегрировать современные технологии, но ее масштабируемость и практическая применимость находятся на среднем уровне, что говорит о том, что требуются весьма длительная настройка модели, значительные вычислительные ресурсы для обучения и сложность в поиске массивного датасета, так как на малых объемах данных модели LSTM склонны к переобучению. ARIMA+RF обладает средними значениями по сравнению с предыдущей моделью. RF+GB, несмотря на высокую масштабируемость, показывает низкую адаптивность, устойчивость к неопределенности и практическую применимость, что ограничивает ее использование в сложных сценариях прогнозирования.

Обсуждение

Произведем сравнение результатов данного исследования с выводами других ученых. Так, в статье «Комбинация SARIMA-LSTM для моделирования кейса COVID-19» Имам Тахьюдин, Ризки Вахьюди и Хидетака Намбо [3] также используют гибридную модель LSTM+SARIMA для анализа сравнительно сложного временного ряда. Авторы пришли к выводу, что результаты прогнозирования на

основании данной модели демонстрируют высокий уровень точности и значительный потенциал гибрида для дальнейшего применения в практических задачах. Эти выводы согласуются с результатами нашего исследования. Как и в указанной работе, наше исследование подтверждает эффективность гибридного подхода LSTM+SARIMA для прогнозирования сложных временных рядов.

Что касается проблем моделирования, в статье «Прогнозирование цены нефти» Томас Конлон и Джон Коттер [11] акцентируют внимание на важности обработки данных. В их работе подчеркивается, что начальные условия могут существенно влиять на стабильность моделей, затрудняя достижение точных прогнозов. Этот аспект также нашел отражение в нашем исследовании, где предварительная обработка данных и выбор подходящих начальных параметров играли ключевую роль в повышении эффективности модели.

В нашем исследовании также была выявлена проблема накопления ошибок в скрытых состояниях LSTM, которая может приводить к выбросам в прогнозах. Подобное явление обсуждается в статье [5]. Авторы исследования акцентируют внимание на том, что LSTM, несмотря на свою способность обрабатывать долгосрочные зависимости, подвержена накоплению внутренних ошибок, особенно при работе с высоковолатильными данными, что требует использования методов регуляризации и корректировки параметров модели.

Что касается перспективности, в нашем исследовании гибридная модель LSTM+SARIMA продемонстрировала высокую адаптивность и устойчивость к неопределенности, что подтверждается результатами других исследований. Так, в работе [8] отмечается способность этой модели эффективно улавливать сложные временные зависимости и адаптироваться к изменениям в данных. Однако, как и в нашем случае, авторы подчеркивают необходимость значительных вычислительных ресурсов и тщательной настройки модели для достижения оптимальных результатов.

Ансамблевые модели, такие как Random Forest и Gradient Boosting, в исследовании [4] показывают их высокую эффективность в задачах прогнозирования. Однако, как и в нашем исследовании, авторы подчеркивают, что эти модели могут иметь ограничения в адаптивности и устойчивости к неопределенности, особенно в сложных сценариях прогнозирования.

Таким образом, наши результаты согласуются с выводами других исследований, подтверждая перспективность использования гибридных моделей, таких как LSTM+SARIMA, для повышения точности и адаптивности прогнозирования временных рядов. Однако необходимо учитывать ограничения, связанные с вычислительными ресурсами и риском переобучения на малых объемах данных, при выборе модели для конкретной задачи.

Заключение

Исследование демонстрирует, что гибридные модели имеют значительный потенциал для прогнозирования спроса на нефть, однако их практическая применимость сопровождается рядом сложностей. Модель LSTM+SARIMA показала наибольшие адаптивность и устойчивость к изменчивым условиям, однако ее внедрение требует значительных вычислительных ресурсов, времени на настройку и работы с большими наборами данных. В то же время ARIMA+RF является менее требовательной к ресурсам и обеспечивает приемлемую интерпретируемость, но уступает в точности при сложных сценариях. Модель RF+GB, несмотря на высокую масштабируемость, оказалась менее эффективной в условиях высокой неопределенности, что ограничивает ее применение для задач прогнозирования в нестабильной среде.

В перспективе использование гибридных моделей может быть улучшено за счет интеграции современных технологий, таких как шумоподавление и интеллектуальные алгоритмы оптимизации. Эти подходы помогут повысить точность прогнозов, минимизировать неопределенность и адаптировать модели к резким изменениям рыночных условий. При этом важно учитывать практические ограничения, такие как длительность процесса обучения, сложность настройки и необходимость работы с качественными данными. Для повышения устойчивости моделей к изменениям рекомендуется развивать методы адаптации и встраивать механизмы регуляризации. Внедрение нестандартных метрик, например, временной согласованности ошибок, также может способствовать созданию более устойчивых и точных систем прогнозирования. В дальнейшем следует уделить внима-

ние разработке гибридных моделей, способных учитывать дополнительные факторы и адаптироваться к сложным рыночным условиям с минимальными затратами.

Литература

1. *Акинфиев В.К.* Моделирование глобального рынка нефти: исследования и результаты // УБС. 2020. № 85: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-globalnogo-rynka-nefti-issledovaniya-i-rezultaty> (дата обращения: 10.12.2024).
2. *Бобылев С.Н., Завьялова Т.В.* Устойчивое развитие: в поисках новой экономики // Вопросы политической экономии. 2024. № 3 (39). С. 43—51.
3. *Имам Тахьюдин, Ризки Вахьюди и Хидетака Намбо.* Комбинация SARIMA-LSTM для моделирования кейса COVID-19» Имам Тахьюдин, Ризки Вахьюди, Хидетака Намбо: URL: https://www.researchgate.net/publication/361745645_SARIMA-LSTM_Combination_For_COVID-19_Case_Modeling/link/62e8d0ed9d410c5ff37cdcdb/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19 (дата обращения: 11.12.2024).
4. *Каличкин В.К., Федоров Д.С., Максимович К.Ю., Шпак В.А.* Сравнение предиктивной способности моделей машинного обучения с использованием различной структуры данных // Известия ТулГУ. Технические науки. 2024. № 8: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-prediktivnoy-sposobnosti-modeley-mashinnogo-obucheniya-s-ispolzovaniem-razlichnoy-struktury-dannyh> (дата обращения: 11.12.2024).
5. *Козлов С.В., Седенков С.А.* Анализ LSTM и GRU моделей для построения прогнозов временных рядов // International Journal of Open Information Technologies. 2024. № 7: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-lstm-i-gru-modeley-dlya-postroeniya-prognozov-vremennyh-ryadov> (дата обращения: 17.12.2024).
6. *Миропольский Д.Ю.* Экономическое развитие и эксплуатация ради прогресса // Вопросы политической экономии. 2024. № 3 (39). С. 73—82.

7. Нефть Brent — текущие цены и фьючерсы. Investing.com. URL: <https://ru.investing.com/commodities/crude-oil-urals-spot-futures> (дата обращения: 04.10.2024).

8. Рапаков Г.Г., Горбунов В.А., Дианов С.В., Елизарова Л.В. Исследование LSTM-нейросетевого подхода при моделировании временных рядов // Вестник Череповецкого государственного университета. 2023. № 3 (114): URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-lstm-neyrosetevogo-podhoda-pri-modelirovanii-vremennyh-ryadov> (дата обращения: 15.12.2024).

9. Теняков И.М. Экономический рост в России в контексте глобальных трансформаций // Вопросы политической экономии. 2024. № 3 (39). С. 99—109.

10. Alruqimi M., Di Persio L. Enhancing Multi-Step Brent Oil Price Forecasting with Ensemble Multi-Scenario Bi-GRU Networks. 2024: URL: <https://10.21203/rs.3.rs-4557280/v1> (дата обращения: 17.12.2024).

11. Conlon Th., Cotter J., Eyiah-Donkor E. Forecasting the Real Price of Oil: A Cautionary Note // SSRN Electronic Journal. 2022: URL: <https://10.2139/ssrn.4031787> (дата обращения: 17.12.2024).

12. Kanagarathinam K. Comprehensive Overview of Optimization Techniques in Machine Learning Training // *Computational Science and Optimization Letters*. 2024. No 2 (1). P. 69—85. DOI:10.59247/csol.v2i1.69.

13. Kumar M., Thenmozhi M. Forecasting stock index returns using ARIMA-SVM, ARIMA-ANN, and ARIMA-random forest hybrid models // *International Journal of Banking, Accounting and Finance*. 2014. No 5. P. 284: DOI:10.1504/IJBAAF.2014.064307.

14. Luo Hua, Yu Yue. A novel hybrid forecasting system for crude oil futures prices: A dual perspective of deterministic forecasting and uncertainty analysis // *Heliyon*. 2024: URL: <https://10.1016/j.heliyon.2024.e39818> (дата обращения: 04.10.2024).

15. Matta C., Bianchesi N.M., Oliveira M., Balestrassi P., Leal F. A comparative study of forecasting methods using real-life econometric series data // *Production*. 2021. No 31: DOI:10.1590/0103-6513.20210043.

16. Ren Sh., Wang Xu, Zhou Xu, Zhou, Yuan. A novel hybrid model for stock price forecasting integrating Encoder Forest and Informer

// Expert Systems with Applications. 2023: URL: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.121080> (дата обращения: 04.10.2024).

17. *Sacco M.A., Ruiz J.J., Pulido M., Tandeo P.* Evaluation of Machine Learning Techniques for Forecast Uncertainty Quantification // *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*. 2021. No 147 (734) P. 1234—1251: URL: <https://doi.org/10.1002/qj.4168> (дата обращения: 02.10.2024).

18. *Yifan Yang, Ju'e Guo, Shaolong Sun, Li Yixin.* A new hybrid approach for crude oil price forecasting: Evidence from multi-scale data. 2020: URL: <https://arxiv.org/abs/2002.09656> (дата обращения: 02.10.2024).

References

1. *Akinfiyev V.K.* Modelirovanie global'nogo rynka nefti: issledovaniya i rezul'taty // UBS. 2020. № 85: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-globalnogo-rynka-nefti-issledovaniya-i-rezultaty> (data obrashcheniya: 10.12.2024).

2. *Bobylev S.N., Zav'yalova T.V.* Ustojchivoe razvitie: v poiskah novoj ekonomiki // Voprosy politicheskoy ekonomii. 2024. № 3 (39). S. 43—51.

3. *Imam Tah'yudin, Rizki Vah'yudi i Hidetaka Nambo.* Kombiniatsiya SARIMA-LSTM dlya modelirovaniya kejsa COVID-19» Imam Tah'yudin, Rizki Vah'yudi, Hidetaka Nambo: URL: https://www.researchgate.net/publication/361745645_SARIMA-LSTM_Combination_For_COVID-19_Case_Modeling/link/62e8d0ed9d410c5ff37cdcdb/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7Im-ZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19 (data obrashcheniya: 11.12.2024).

4. *Kalichkin V.K., Fedorov D.S., Maksimovich K.YU., SHpak V.A.* Sravnenie prediktivnoj sposobnosti modelej mashinnogo obucheniya s ispol'zovaniem razlichnoj struktury dannyh // Izve-stiya TulGU. Tekhnicheskie nauki. 2024. № 8: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-prediktivnoy-sposobnosti-modeley-mashinnogo-obucheniya-s-ispolzovaniem-razlichnoy-struktury-dannyh> (data obrashcheniya: 11.12.2024).

5. *Kozlov S.V., Sedenkov S.A.* Analiz LSTM i GRU modelej dlya postroeniya prognozov vremennyh ryadov // International Journal of Open

Information Technologies. 2024. № 7: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-lstm-i-gru-modeley-dlya-postroeniya-prognozov-vremennyh-ryadov> (data obrashcheniya: 17.12.2024).

6. *Miropol'skij D.YU.* Ekonomicheskoe razvitie i ekspluatatsiya radi progressa // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2024. № 3 (39). S. 73—82.

7. Neft' Brent — tekushchie ceny i fyuchersy. Investing.com. URL: <https://ru.investing.com/commodities/crude-oil-urals-spot-futures> (data obrashcheniya: 04.10.2024).

8. *Rapakov G.G., Gorbunov V.A., Dianov S.V., Elizarova L.V.* Issledovanie LSTM-nejrosetevogo podhoda pri modelirovanii vremennyh ryadov // *Vestnik Cherepoveckogo gosudarstvennogo universiteta*. 2023. № 3 (114): URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-lstm-nejrosetevogo-podhoda-pri-modelirovanii-vremennyh-ryadov> (data obrashcheniya: 15.12.2024).

9. *Tenyakov I.M.* Ekonomicheskij rost v Rossii v kontekste global'nyh transformacij // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2024. № 3 (39). S. 99—109.

С.Г. КАПКАНЩИКОВ

К дискуссии о результативности антироссийских санкций*

Аннотация. В статье противопоставляются взгляды избыточных пессимистов и оптимистов в вопросе о результативности антироссийских санкций как инструмента гибридной войны. В противовес крайним позициям автор придерживается более взвешенного взгляда на этот дискуссионный вопрос, описывая, с одной стороны, способы успешного противодействия санкциям коллективного Запада со стороны отечественного бизнеса и государственных структур, а с другой стороны, раскрывая механизм негативного воздей-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Капканщиков С.Г. К дискуссии о результативности антироссийских санкций // *Философия хозяйства*. 2025. № 3. С. 145—164. DOI: